

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧИ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Амонкулов Хусан Гулмуродович

Таджикского государственного педагогического университет

им.С. Айний. г.Душанбе.

amonqulov88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351570>

Аннотация. Рассмотрится овладения аксиоматическим методом выделены две группы задач: 1) задачи, направленные на формирование первых представлений об основных понятиях и отношениях, аксиомах и теоремах; 2) задачи, направленные на формирование понятия "определение" и усвоение задачи должно быть конкретным. а подбор нужных данных должен иметь как познавательную, так и практическую ценность.

Ключевая слова. Образования, обучения, задча, математика, геометрия, решения, мқшления учащихся, методика преподавания.

Annotation. The mastery of the axiomatic method is considered. Two groups of tasks are distinguished: 1) tasks aimed at forming the first ideas about the basic concepts and relations, axioms and theorems; 2) tasks aimed at the formation of the concept of "definition" and the assimilation of the task should be specific. and the selection of the necessary data should have both cognitive and practical value.

Key word. Education, learning, task, mathematics, geometry, solutions, learning students, teaching methods.

С целью развития творческого мышления учащихся и повышения интереса к уроку, на наш взгляд, необходимо обязательно подбирать интересные задачи. Задачи, подобранные к уроку, должны составлять определенную систему, соответствующую избранной методике, и отвечать определенной цели обучения. Разработка системы в решении задач - дело сложное. В методической литературе пока не сформулированы общие научно обоснованные критерии по количественному и качественному подбору задач, их логической последовательности распределения по каждой теме. Поэтому учителю математики необходим такой подбор задач по отдельной теме, главе и целому курсу.

Надо отметить, что подобранная система задач должна удовлетворять определенным методическим требованиям:

1. Четкое определение дидактической цели всей системы задач и каждой задачи в отдельности.
2. Последовательность усложнения.
3. Система должна охватывать все виды задач (на вычисление, построение, доказательство и исследование). Это помогает отысканию различных способов решения одной и той же задачи, а также дает богатый материал и большие возможности для задач и их решения.

Содержание задачи должно исходить из целей обучения математике в средней школе. Постановка вопроса в задаче должна быть, как правило, реальной. Усвоение задачи должно быть конкретным. а подбор нужных данных должен иметь как познавательную, так и практическую ценность.

Следует отметить, что подобранные задачи в целом и каждая задача в отдельности имели бы педагогическую ценность, если составляющий систему мог ответить на следующие вопросы:

1. Какую цель преследует данная задача ?
2. Необходимость именно этой задачи, а не другой ?
3. Почему такие, а не другие конкретные данные взяты в задаче ?
4. Насколько задача интересна для учащихся, вызывает ли она у учащихся интерес к ответу и способу решения ? Чем именно ? Нельзя ли повысить этот интерес ?
5. Сможет ли учащийся самостоятельно решить данную задачу ? Что для этого он должен знать, помнить, уметь ?
6. В какой мере ему должен помочь учитель в случае затруднения ?
7. Чего хотим добиться от учащихся в процессе решения данной задачи?
8. Как данная задача связана с предшествующей и последующей работами учащегося ?

При отборе системы задач с целью развития творческого мышления учащихся надо учитывать дидактические принципы обучения.

Постановка задач в процессе обучения основам наук, принципы их подбора решаются теоретически и практически. Эти проблемы рассматриваются в работах ученых, педагогов и психологов: Л.М.Фридмана и др.

"Решение задач как основной метод обучения, как метод приобретения учащимися новых знаний, - таков, на наш взгляд, путь решения проблемы развития учащихся". Автор также считает, что решение педагогических вопросов применения задач в обучении не будет полноценным без логико-психологического анализа структуры и типов тех задач, которые в этом обучении используются.

Отбор системы задач может стать эффективным средством развития творческого мышления учащихся в процессе решения задач. Если в ее основу будут положены конкретные принципы, вытекающие из основных закономерностей процессов творчества и обучения математики.

Описание таких принципов определяет структуру заданного материала с общей ориентацией на повышение эвристической функции геометрических задач. В нем речь пойдет о двух принципах систематизации упражнений - принципе постоянного нарастания сложности предлагаемых задач и принципе "наведения на открытие". Эти нормативные положения определяют характер развития как отдельно взятой заданной линии, так и всей системы в целом.

Что же касается способов усложнения задачи, то они могут быть построены на базе одного из основных законов диалектики - закона отрицания. Согласно этому закону, смена одной задачи другой будет происходить не только на основе различий между ними, но и на основе определенной связи, преемственности между ними. Новая задача, приходя на смену старой, будет не просто отрицать последнюю, а в определенной форме удерживать (сохранять) ее. Благодаря этому возможен обратный переход от сложной (последующей) задачи к более простой (предыдущей). Такое взаимопроникновение качественно разных задач, образующих одно звено заданной линии, является необходимым условием

реализации важного методического приема - сведения сложной задачи к родственной ей простой путем снятия тех или иных условий. В свою очередь сохранение определенных связей между задачами будет обеспечивать возможность переноса знаний из одной учебной ситуации в другую с их последующим обобщением.

Закономерная связь между по следующими и предыдущими задачами в каждом из звеньев заданной линии проистекает из внутреннего единства качественно различных уровней содержательной основы их организации. Это единство обуславливает цельность и саморазвитие (самовоспроизводство) каждого звена, каждой заданной линии и всей системы в целом.

В традиционном обучении каждая задача обычно рассматривается как некоторая ограниченная в познавательном плане учебная единица. Это приводит к тому, что учащийся, как правило, после получения ответа, удовлетворяющего требованию задачи, не задумывается над тем, что же еще можно узнать из ее условий. А ведь в рассматриваемых ситуациях (в том числе и стандартных) могут возникнуть вопросы куда более интересные, чем те, которые указаны в самих задачах.

Не вызывает сомнения однако, что во всех узловых темах школьного курса геометрии упражнения на выявление наиболее полной информации из данных условий задачи необходимы.

В заключение отметим, что отбор системы задач с целью развития творческого мышления учащихся в единую систему посредством действия принципов постепенного нарастания сложности предлагаемых задач и "наведения на открытие" возможно является основой для разностороннего и в то же время целостного воздействия на личность ученика.

Литература

1. Дрига, В. И. Развитие профессиональной карьеры современного педагога в условиях креативного образования / В. И. Дрига // Стандарты и мониторинг в образовании. — 2012. — № 4. — С. 48–51
2. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>
3. Dzhumaev M. About the main principles and essence of the implementation of the national curriculum. No. 1 - issue Physics, mathematics, informatics magazine/Tashkent. 2024 / 148-165 p. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika, matematika, informatics.htm>.
4. Локтионова Т.Е., Сергеева М.Г. Комфортная образовательная среда в образовательной организации: современный подход к проектированию. Профессиональное образование и общество . — 2018. — №3(27). — 43-106 с.
5. Давыдов В.В. Психологическая теория учебной деятельности и методов начального обучения, основанных на содержательном обобщении. -Томск, 1992. -112с.